

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

SOME ASPECTS OF TURNOVER LAND SHARES

МАДЫГИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,

*кандидат юридических наук, доцент,
Белгородский университета кооперации, экономики и права.*

БУДАНОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Белгородский университета кооперации, экономики и права.

MADYGINA OLGA AMATOLIEVNA,

*Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law.*

BUDANOV STANISLAV VLADIMIROVICH,

Belgorod University of Cooperation, Economics and Law.

В статье рассматривается правовой режим долей в праве общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с точки зрения способности свободно отчуждаться и переходить от одного лица к другому. Определяются причины установленных ограничений оборотоспособности земельных долей, а также обосновывается их актуальность в современное время. Характеризуется правовая природа земельных долей в Российской Федерации. В результате представлен перечень лиц, которых, по мнению авторов, следует включить в число лиц, которым может быть продана земельная доля.

The article examines the legal regime of shares in the right of common shared ownership of land plots from agricultural lands from the point of view of the ability to freely alienate and transfer from one person to another. The reasons for the established restrictions on the turnover of land shares are determined, and their relevance in modern times is justified. The legal nature of land shares in the Russian Federation is characterized. As a result, a list of persons who, in the opinion of the authors, should be included in the number of persons to whom the land share can be sold is presented.

Ключевые слова: *оборот земель сельскохозяйственного назначения, земельная доля, распоряжение земельной долей, оборотоспособность земельных долей, лица, которым может быть продана земельная доля.*

Key words: *turnover of agricultural land, land share, disposal of land share, turnover of land shares, persons to whom the land share can be sold.*

В современном мире, где земля является одним из самых ценных ресурсов, вопросы её правового регулирования имеют особую актуальность. Оборотоспособность земельных долей, как элемента земельных отношений, занимает важное место в правовой системе и экономике российского государства. В Российской Федерации, где земельные ресурсы имеют особое значение для развития сельскохозяйственного производства и поддержания продовольственной безопасности, правовые аспекты оборотоспособности земельных долей становятся предметом пристального внимания.

Исследование правовой природы земельных долей и режима их оборотоспособности позволяет не только углубить понимание существующего законодательства, но и выявить потенциальные проблемы и перспективы развития земельных отношений. В частности, это касается правоотношений, подпадающих под сферу правового регулирования Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [2], который закрепляет правила и ограничения, применяемые к обороту земельных участков и долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, и тем самым влияет на структуру собственности и особенности управления земельными ресурсами в стране.

В данной статье мы стремимся не только проанализировать действующий режим оборотоспособности земельных долей, но и осветить причины установления ограничений их свободного отчуждения, актуальность таких ограничений и влияние на сельскохозяйственный сектор и экономику в целом.

Правовая природа земельных долей в Российской Федерации представляет собой один из наиболее сложных и многогранных аспектов земельного законодательства. Земельные доли возникли в результате приватизации сельскохозяйственных угодий и являются долей в праве общей собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения [2].

Земельные доли, ввиду особенностей своей правовой природы, имеют определенные запреты, действующие в отношении круга потенциальных приобретателей права собственности этих долей, а их владельцы вынуждены неукоснительно следовать правилам совершения сделок с ними, содержание которых отражено в Законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

По общим правилам гражданского законодательства собственник доли в праве общей собственности может на своё усмотрение определить судьбу принадлежащей ему доли путём продажи, дарения, может её завещать, передать в качестве предмета залога либо распорядиться ею иным способом при обязательном условии соблюдения правил преимущественной покупки продаваемой доли иными участникам долевой собственности [1].

Так, на такого продавца доли гражданским законодательством возложено обязательство по извещению в письменном виде остальных совладельцев о намерении продажи своей доли с обязательным указанием существенных условий такой сделки (в том числе стоимости) и иных условий, на которых планирует осуществить её продажу. При этом остальные совладельцы наделены встречным правом выкупить эту долю на указанных условиях, имея преимущество перед всеми другими лицами.

Вместе с тем, Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», включая в сферу своего регулирования особенности правового режима земельных долей, дополнительно устанавливает существенные ограничения для совершения сделок с ними, а именно детализирует перечень способов, которыми владелец земельной доли вправе распорядиться ею без её выделения в натуре. Такой собственник может только:

- включить свою земельную долю в состав наследства в соответствии с принципами свободы завещания;
- заявить отказ от прав на неё;
- внести её в качестве взноса в имущество сельхозорганизации, осуществляющей хозяйственную деятельность на земельном участке.

При этом, возможность реализовать своё право собственности на земельную долю путём продажи или дарения законодатель предусмотрел только в пользу либо другого владельца в праве общей долевой собственности на земельный участок, либо в пользу лиц, использующих общедолевой земельный участок на праве аренды.

Без фактического прекращения права собственности на земельную долю Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусматривает возможность передачи

земельной доли другому участнику долевой собственности лишь на условиях доверительного управления.

Таким образом, законодатель ограничил как круг потенциальных покупателей земельных долей, так и способы передачи прав владения и распоряжения ими.

При этом, возможность распоряжения земельной долей иным путём допускается лишь по итогам формирования нового земельного участка в счет такой земельной доли.

Необходимо отметить, что конкретный объём правомочий собственника земельной доли с момента проведения земельной реформы и приватизации сельскохозяйственных угодий неоднократно изменялся. Так, Н.И. Шагайда отмечала, что только за период 1990-1996 гг. «перечень возможных сделок с земельными долями уточнялся шесть раз, а с момента принятия Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» состав сделок с земельными долями вновь был уточнен в очередной раз» [6, с. 79].

Вместе с тем, действующий сегодня спектр правомочий собственника по распоряжению земельной долей окончательно был сформулирован законодателем ещё в 2005 году с принятием Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В.М. Чернов указывал, что «первоначальная редакция статьи 12 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусматривала преимущественное право приобретения участниками общей долевой собственности продаваемой другим дольщиком земельной доли, а в случае если они не воспользуются этим правом, оно переходит к субъекту Российской Федерации или органу местного самоуправления. И только затем, после предложения приобретения доли субъектам преимущественного права, уже можно было продать ее постороннему лицу» [7, с. 257].

В дальнейшем, такое преимущественное право покупки других совладельцев и публично-правовых образований, муниципальных образований было отменено Федеральным законом от 18 июля 2005 г. № 87-ФЗ [3]. При этом, остальные ограничения в способах распоряжения земельной долей остались неизменными и по настоящее время, а расширение круга правомочий собственника возможно лишь, как и прежде, при условии формирования самостоятельного земельного участка за счёт земельного пая.

Исследуя причины установленных ограничений в оборотоспособности земельных долей необходимо принимать во внимание их социально-экономические предпосылки.

Так, С.А. Липски отмечал, что такие ограничения имели целью создание условий «для ведения более стабильного сельскохозяйственного производства» [5, с. 16].

Н.И. Шагайда, обуславливая ограниченный законодателем перечень сделок с земельными долями, указывала, что «введение таких ограничений было сделано для того, чтобы затруднить переход земли к земельным спекулянтам, другим лицам для несельскохозяйственных целей» [6, с. 79].

Конституционный суд Российской Федерации, напротив, неоднократно отмечал, что установленные законодателем в статье 12 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» особенности правового регулирования оборота долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения направлены на соблюдение баланса частных и публичных интересов. При этом круг субъектов, указанный в качестве обладающих правом на приобретение долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения, соответствует как природе права общей долевой собственности, так и публичным интересам в сфере продовольственной безопасности государства, заключающимся в необходимости сохранения сложившихся в сельском хозяйстве технологических и производственных связей и в предоставлении определенных преимуществ в данной сфере лицам, имеющим необходимый опыт ведения сельского хозяйства на конкретных земельных участках и осуществившим мероприятия по их освоению [4].

Действительно, по нашему мнению запрет на продажу земельных долей лицам, не являющимся участниками общей долевой собственности, был обусловлен рядом причин, связанных с особенностями земельных отношений в России в период 1991 - 2005 гг. Одной из ключевых целей такого ограничения было предотвращение спекулятивных проявлений на земельном рынке, что, в свою очередь, могло способствовать чрезмерному раздроблению земель сельскохозяйственного назначения и привести к снижению эффективности их использования. Безусловно, такой запрет способствовал защите прав и интересов действующих участников долевой собственности, обеспечивая им возможность сохранить владение и контроль над сельскохозяйственными землями, как ключевым фактором поддержания и развития сельских территорий.

Вместе с тем, нельзя не учитывать то, что к настоящему времени произошли существенные изменения в экономической ситуации в стране, и с динамичным развитием рыночных отношений, первоначальные предпосылки для таких ограничений могли утратить свою актуальность. Поскольку в современной России особое внимание уделяется привлечению инвестиций, развитию конкуренции и повышению эффективности использования земельных ресурсов, существующие ограничения могут выступать как барьер при достижении этих целей.

По нашему мнению, современное законодательство, призванное способствовать максимально эффективному использованию всех земельных ресурсов, также должно преследовать цели формирования сбалансированной конкуренции в сельскохозяйственном секторе при использовании земель, находящихся в долевой собственности, в том числе и путем расширения круга лиц, которым может быть продана земельная доля.

Рассуждая о возможности расширения перечня лиц, которым могла бы быть продана земельная доля, необходимо комплексно учитывать и интересы собственников земельных долей и государственные интересы по обеспечению продовольственной безопасности.

В этом контексте, критерии для такой новой категории лиц должны включать несколько ключевых аспектов.

Во-первых, это могли бы быть предприниматели и сельхозтоваропроизводители, которые уже имеют успешный опыт в сельскохозяйственном производстве, осуществляющие свою деятельность на смежных землях, и желающие расширить объём производства. Такие лица обладают необходимыми знаниями и ресурсами для эффективного использования земли и могут поддержать развитие аграрного сектора.

Во-вторых, можно рассмотреть возможность включения в этот список научно-исследовательские организации, которые могут использовать сельскохозяйственные земли (выделенные в счет приобретенных земельных долей) для проведения экспериментов и разработки новых технологий в области сельского хозяйства. Это могло бы способствовать инновационному развитию отрасли и повышению доли современного высокотехнологичного производства в сельскохозяйственном секторе национальной экономики.

В-третьих, представляется необходимым к числу таких лиц также отнести сельскохозяйственные производственные кооперативы, что, в свою очередь, обеспечит консолидирование такого вида ведения производственной деятельности, создаст фундамент для привлечения новых финансов и прочих ресурсов в производственную кооперацию и, как следствие, будет способствовать динамичному развитию сельских территорий.

Безусловно, решение о расширении перечня лиц, которым может быть продана земельная доля, должно приниматься с учетом баланса интересов собственников земельных долей, большинством из которых фактически являются сельские жители, и экономическими интересами аграрного сектора. Такой подход позволит не только увеличить инвестиции в аграрный сектор, но и обеспечить его долгосрочное процветание.

Таким образом, в заключение можно сказать, что действующее правовое регулирование оборотоспособности земельных долей требует пересмотра, а вопрос актуальности действующих ограничений в распоряжении земельными долями нуждается в комплексном межотраслевом анализе, поскольку необходимо учитывать как текущие потребности экономики и общества, так и долгосрочные перспективы развития сельскохозяйственного сектора и земельных отношений в целом. Это позволит обеспечить гармоничное развитие земельных отношений, укрепление прав собственности и повышение эффективности использования земельных ресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
2. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816.
3. Федеральный закон от 18.07.2005 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Федеральный закон «О землеустройстве». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/22623>.
4. Определение Конституционного Суда РФ от 21.07.2022 г. № 1817-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Короткова Федора Ивановича на нарушение его конституционных прав положениями статей 1 и 12 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-21072022-p-1817-o>.
5. Липски С.А. Правовые аспекты оборота земель сельскохозяйственного назначения в постсоветской России // Журнал российского права. 2014. №4 (208). С. 12-19.
6. Шагайда Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель в России: трансформация институтов и практика. М.: Ин-т Гайдара, 2010. 332 с.
7. Чернов В.М. Основания приобретения права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения // Вещные права: система, содержание, приобретение: Сб. науч. тр. в честь проф. Б.Л. Хаскельберга / Под ред. Д.О. Тузова. М.: Статут, 2008. С. 253-263.

© *Мадыгина О.А., Буданов С.В., 2024.*